

TALABALARINING JISMONIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH

Turg'untoshev Muxlisbek Ilhomjon o'g'li

ADPI "Maktabgacha ta'lim" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8417156>

Bugungi globallashuv davrda talabalarda jismoniy madaniyatini shakllantirishga zarur bo'lgan ongli shaxsiy faoliyat mukammallashishi va buni yuksaltirish ahamiyati yanada ortib bormoqda. Jamiyatni ijtimoiy sog'lomlashtirish, jismoniy madaniyatni yuksaltirish tamoyillari asosida olib borilayotgan islohotlar yurtimizda ijtimoiy sog'lom muhitni hamda barkamol shaxs madaniyatini shakllantirishga qaratilgan.

Talabalarni ijtimoiy va kasbiy faoliyatda jismoniy tarbiya jarayoni asoslarini shakllantirishga qaratilgan jismoniy madaniyati umumiy madaniyatining ajralmas qismi sifatida izohlanadi. U g'oyaviy, ilmiy-uslubiy asoslar, tashkiliy tuzilma va rivojlanishga ega.

Jismoniy madaniyat tizimi deganda jismoniy tarbiya vositalari, uslublari, uni tashkil etish va o'tkazish shakllari, shu vositalarning jamiyat aholisining har tomonlama rivojlantirishdagi maqsadlarining mos kelishi tushuniladi.

Har qanday jismoniy madaniyat tizimi harakatda bo'lishi bilan shartlanadi, uning asosida unga hamma vaqt qat'iy rioya qilinadigan tamoyillar yotadi. Bu tamoyillar jismoniy madaniyatning maqsad vazifalaridan kelib chiqqan, albatta. Shunga muvofiq, jismoniy madaniyatning maqsad vazifalari ham "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida" gi Qonun talablaridan kelib chiqadi.

Mazkur hujjatda insonni har tomonlama kamol toptirish o'zining aniq ifodasini topgan, ya'ni jismoniy madaniyat inson jismoniy va ma'naviy kamolining muhim vositasidir, deb belgilab qo'yilgan.

Jismoniy madaniyatning asosiy maqsadi ta'lim - tarbiya jarayoniga yangi innovatsion texnologiyalarni joriy qilish va yosh avlodni jismoniy barkamol, e'tiqodli, ma'naviy go'zal, o'z sog'igi haqida g'amxo'rlikni ijtimoiy burchi deb biladigan inson qilib tarbiyalashdan iboratdir. O'zbekiston Respublikasi jismoniy madaniyat tizimi boshqa ijtimoiy bosqichlardagi jismoniy madaniyat tizimlaridan tubdan farq qiladi. Eng avvalo, u maqsadlarning umumbashariyligi bilan farqlanadi hamda vositalar, metodlar, mashg'ulotlarni tashkil etish shakllarini tanlashda, me'yoriy va dasturiy talablarda o'z ifodasini topadi.

Jismoniy madaniyat tizimining asosi quyidagilardan iborat:

- tizimining yo'naltirilganligi (maqsadi, vazifalari, tamoyillari);
- vositalar, tizimda foydalaniladi; metodlar, pedagogik jarayonda vosita va tashkil qilish usullarini qo'lash (dars o'tkazish metodlari, sport mashg'ulotlari, mustaqil mashg'ulotlar);
- aholini jismoniy tarbiyalashni tasbkil qilish shakllari (davlat va jamoatchilik);
- dasturlar va me'yorlar, jismoniy madaniyat va sport mashg'ulotlarining aholi keng qatlami uchun qulayligi.

Ushbu talablar tizimning yo'naltirilganligidan kelib chiqib, vaqt, o'tkaziladigan joy va vaziyatga qarab turlicha bo'lishi mumkin. Jismoniy madaniyat tizimi har doim harakatda bo'lishi, rivojlanishi va jamiyat talabini qondirishi uchun ma'lum bir shart-shariotlar zarur bo'ladi, aynan:

1. Moddiy-texnik baza, turli sport inshootlari, jihozlar, moliyaviy ta'minot.

2. G'oyaviy asos, har doim nazariy jihatdan takomillashuv, maxsus adabiyotlar, ilmiy tadqiqot ishlari, tashviqot targ'ibot ishlari va reklama.

3. Mutaxassis kadrlar - yo'riqchilar, o'qituvchilar, murabbiylar, ilmiy izlanuvchilar, tashkilotchilar. Ushbu shart-sharoitlar jismoniy madaniyat tizimi elementlari hisoblanmasada, ularsiz hech bir tizimning davomiyligi ta'minlanmaydi.

Talabalarda jismoniy madaniyatini yuksaltirishda quyidagi o'quv, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi va sog'lomlashtiruvchi masalalarni yechimi ko'zda tutilgan:

- jismoniy madaniyatni shaxs shakllantirishdagi rolini tushunish va uni kasbiy faoliyatga tayyorlash;

- jismoniy madaniyat va sog'lom turmush tarzining ilmiy amaliy asoslarini bilish;

- jismoniy madaniyatga qadriyatli munosabatlar, sog'lom turmush tarzi, jismoniy barkamolikka intilish, va o'zo'zini tarbiyalash, jismoniy mashqlar bilan muntazam ravishda shug'ullanish zaruratini shakllantirish;

- jismoniy tarbiya sohasidagi sog'liqni saqlash va mustahkamlash, ruhiy barkamollik, psixofizik qobiliyatlarni rivojlantirish va takomillashtirishdagi shaxsning sifat va hususiyatlarida tizimli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish;

- talabaning kelajakdagi kasbiga psixofizik tayyorgarligini belgilaydigan amaliyjismoniy tayyorgarligini ta'minlash;

- hayotiy va kasbiy maqsadlarga erishishda jismoniy madaniyat va sport mashg'ulotlaridan ijodiy foydalanish bo'yicha tajriba to'plashda iborat.

Zero, talabalarning jismoniy madaniyatini yuksaltirish orqali mamlakatimizning ishlab chiqarishi hamda iqtisodiyotini rivojlanishiga hamda yuqori ish qobiliyatlarini tiklash va mustahkamlashga erishamiz.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining –Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida|| gi Qonuni. Toshkent, 5 sentabr 2015 yil. 174 – son Xalq so'zi gazetasi.

2. J.Eshnazarov. Jismoniy madaniyat tarixi va boshqarish. T., "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2008., - 3 b.

3. J.Eshnazarov. Jismoniy madaniyat tarixi va boshqarish. T., "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2008., - 30 b.